

Interview med Peter Naur

”Det kan ikke nytte noget, at man tror man kan omvende verden - men man kan gøre rede for, at verden er håbløs!”

Interviewet fandt sted fredag d. 9/10-09, kl. 14, hos Peter Naur, Begoniavej 20, Gentofte.
Tilstede: interviewer Thore Bjørnvig (TB) og interviewperson Peter Naur (PN).
Optagelsens samlede længde: 1:49:56. Transskription: Thore Bjørnvig.

[Indledende småsnak om den udeblivende anerkendelse af Peter Naurs banebrydende arbejde med en ny teori for den menneskelige bevidsthed. Desuden gør TB rede for sin mangelfulde astronomiske baggrund.]

[0:02:35]

TB. Hvornår boede du på Brorfelde?

PN. Jeg har en lille, gammel dagbog, som kan fortælle det meget nøje - hvor er det jeg har lagt den? Det er en lille gammeldags protokol, jeg har lagt et eller andet sted...

[PN leder efter bogen og TB ender med at få øje på den under flyglet, i stuen hvor interviewet finder sted.]

[0:04:01]

PN. Der kan jeg slå op og sige, præcis hvornår jeg flyttede til Brorfelde: 17. august 1955. Tidligere havde jeg jo været en periode i Amerika, som personlig assistent for Bengt Strömgren. Og jeg kan ligeså godt sige med det samme, at jeg kommer til at tale meget negativt og kritisk om en hel række medarbejdere.

TB. Det er helt i orden.

PN. Men - jeg vil indledningsvist sige, at jeg anser professor Bengt Strömgren for at være en fuldstændigt suveræn forsker og jeg skylder ham enormt meget i mange, mange år - fra, det var da jeg var en fjorten-femten år, da jeg kom på observatoriet på Østervold - og han har været, han inviterede mig til sin personlige assistent, han havde fået en Augustinuspris, eller sådan noget og nogen penge, og det ville han bruge til at uddanne unge astronomer i Amerika, og jeg var altså en af dem, og tilbragte så som hans personlige assistent der i 1952-53. - Det var på hans institution, han var jo direktør for Yerkes Observatoriet i Wisconsin, og der var jeg en del af tiden - men der var også en del af tiden, med hans fuldstændige samtykke - f.eks. sommeren 1952 tilbragte jeg i New York City, hvor jeg lavede beregninger over stjernernes struktur. Jeg har jo arbejdet med vidt forskellige emner - og det blev jo væsentligt, også i sammenhæng med dette meridiankredsarbejde, for det bliver jo bare en lille del af hvad jeg lavede. Jeg kom tilbage der midt i 1953 - så blev jeg først honorarlønnet ved Københavns Observatorium fra september '53 og havde så - så var jeg jo nærmest hans vikar i undervisningen i astronomi på universitetet og boede først i - der var også en periode hvor jeg boede sammen med min kone på observatoriet oppe på første sal i Østervold, hvor der var den tomme lejlighed -. Der havde boet en amanuensis - Jens P. Møller - som jeg skylder uendelig meget, som var den der rigtig underviste mig, fra der fra 1942-3 hvor jeg var 15-16 år, han var

syg, havde pukkelryg, han havde det elendigt, han var et hjertensgodt menneske og jeg lærte uendeligt meget fra ham. Han var for længst død, jeg tror han døde oppe ved kikkerten, jeg tror i '44 - og så den lejlighed stod deroppe tom, der boede jeg et halvt års tid indtil jeg i '55 flyttede til Brorfelde

TB. Hvordan så dit uddannelsesforløb ud?

PN. Der var det, der hed forprøve og speciale, eller hovedfag. Alle studerede på den tid fire fag parallelt: Fysik, kemi, matematik og astronomi. Alle de fire fag hørte med til forprøven - til enten cand. Mag. eller magisterkonferens. Altså, efter folk kom ud som studenter - forprøven var normeret til to et halvt år.

TB. Der havde du allerede valgt dig ind på en naturvidenskabelig afdeling?

PN. Jo, den tog jeg jo da jeg blev student i '47 - men jeg tog den på halvandet år, den var normeret til to et halvt år og folk tog den på tre år - så havde jeg altså allerede der, i mit arbejde på Østervold med hjælp fra Jens P. Møller, lavet et stort arbejde med en komet, og det kunne jeg bruge til mit specialearbejde fem år senere. På den måde kunne jeg altså blive magister på to år.

TB. Og du blev magister i hvad?

PN. I astronomi. Det blev mit hovedfag - og det var altså '48, lad mig se engang, hvad står der her - det må være i '48 jeg blev magister - var det fra '47 til '49 jeg studerede, ja, det var det, så jeg var færdig i '49. Så var jeg soldat et års tid til '50 - og derpå fik jeg en vidunderlig chance og tilbragte et år i Cambridge i England. Og det var altså '50-'51. Sommeren '50-'51.

TB. Hvor du lavede noget computerarbejde?

PN. Ja i høj grad. Hvor jeg kom til at arbejde med den maskine, der hed EDSAC, som var den første maskine i verden, der overhovedet rigtig fungerede. Og der lavede jeg jo så astronomisk arbejde.

TB. Hvad var det for noget astronomisk arbejde, du lavede der?

PN. Det var beregninger for bevægelsen af en lille planet, det hed Nemausa. Den er opkaldt efter den by, hvor den blev fundet nede i Frankrig ved Nîmes - byen Nîmes hedder på latin Nemausa - og så, astronomerne der havde fundet den - de - altså, små planeter kendtes der jo i tusindvis af, og det var altså nummer 51, den blev fundet 1860 eller sådan noget lignende, og det var jo altså en af disse utallige småplaneter, men den havde Bengt Strömgren udvalgt - dens bane var gunstig for et arbejde, hvor man ikke interesserede sig for den, men for de stjerner, altså positionen, det er jo astrometri, det er astrometri alt dette her, og det var altså at finde systematiske fejl i katalogerne over stjernernes positioner. Og det var specielt i ækvatorområdet, fordi denne planet, den ses altid fra Jorden - ikke så langt fra ækvator - inden for ca. 5-10 grader nord eller syd for ækvator på himmelen. Så den vil gennem årenes løb bevæge sig rundt som sådan en fiks-, eller en - et referencpunkt mellem stjernerne, der flytter sig, og så gælder det jo om at vide, hvor er det henne? Og det var derfor man skulle beregne dens bane, og det var sådan noget jeg gav mig af med. Det var jo i det hele taget den slags ting, jeg gav mig af med i de unge år - det var beregninger.

[0:12:00]

TB. Men hvordan kom det i stand at du kom til Cambridge og brugte denne computer til netop det stykke arbejde?

PN. Ja, men det var jo fordi jeg - det aftalte jeg selvfølgelig med Bengt Strömgren, at jeg kunne komme på et års studieophold i King's College i Cambridge og de ting jeg ville studere var i virkeligheden flere forskellige ting. Jeg ville også studere en metode de havde derovre med fotometri, altså lysstyrkemålinger, der havde de udviklet et fotometer på deres kikkert med moderne elektronik, noget man kalder impulstælling, som jo var en moderne teknik, og det ville jeg studere. Så jeg havde altså flere forskellige projekter - og det viste sig altså efter nogen tid, at - altså vejret var så dårligt, at det der med at lave et observationsprojekt, med deres instrument, det var umuligt, der var aldrig - jeg kom jo dertil ved september, hvornår det var, og i løbet af et par måneder så opgav jeg at gennemføre det. Der havde jeg selvfølgelig kontakt med astronomerne der, og så i mellemtiden havde jeg fået blod på tanden ved at se deres maskine.

TB. Du vidste ikke, at de havde denne EDSAC?

PN. Jo-o, det vidste jeg også godt, det var også en del, de første nyheder var kommet frem, og det vidste jeg også godt, og det vidste Bengt Strömgren, så jeg havde også sat næsen op efter, at det skulle jeg også gå ud efter. Det blev så min hovedaktivitet, fra da jeg havde været der ca. 5-6 måneder hen på vinteren, februar eller sådan noget, og der fik jeg så gennemført beregningen af denne planet 51 Nemausas bevægelser, det gennemførte jeg der, fik altså forberedt og programmeret det. Det er jo det, at man skal skrive et program, -

TB. Havde du allerede forudsætninger for at arbejde med computere inden du kom derover?

PN. Jeg havde den forudsætning, at jeg havde arbejdet med håndmaskinerne - simpelthen i hundredvis af timer. Det var jo den bedste forudsætning for at vide hvad beregninger var for noget.

TB. Og "håndmaskiner", hvad er det?

PN. Ja, det er jo maskiner, som kan udføre addition og multiplikation ved - ja, men det startede under krigen, der under, det var jo, sådan en håndsving - man trykkede på nogle knapper, så kommer der nogle tal ind, og så var der to registre, og hver gang man drejede på håndsvinget, så blev det, der stod dernede, adderet til det der stod her. "Br-br-br-br" [PN demonstrerer og sætter lyd på hvordan man drejede på håndsvinget] - og så kan man flytte, og så kunne man på den måde gange med 10, ved at flytte, det havde jeg jo altså gjort i hundredvis af timer, det havde jeg fået lov til at lære på observatoriet, det var selvfølgelig det alle studerende gjorde på det tidspunkt. Det var det bedste hjælpemiddel man havde til at lave astronomiske beregninger. Og beregninger har jo indtil det tidspunkt der været astronomernes særlige område. Ingen andre videnskabsfolk har givet sig af med beregninger mere end astronomer. Nu i de senere år er det selvfølgelig kommet ind i fysikken i langt højere grad - men på det tidspunkt her, der vidste astronomer mere om teknik til at løse matematiske problemer, end nogen andre. Det var helt oplagt at det var astronomer der vidste mest om det. Og jeg var veluddannet fra Københavns Observatorium af Jens P. Møller, der havde givet mig nogle fornuftige bøger, og vejledt og støttet mig, osv. Så på den måde var jeg fuldstændig hjemme i hele - hvad beregninger er for noget. Hvordan det foregår. Hvordan man må lægge

det til rette, planlægge hvad for nogle tal man skal kombinere, og i hvilken rækkefølge, så det gradvist viser hen til et resultat. Det var mig fuldstændigt selvfølgeligt, hvad det jo ikke er for andre mennesker - [griner].

[0:15:58]

TB. [griner] Nej - ikke nødvendigvis!

PN. På den måde var jeg særdeles veludrustet, og kunne jo gennem deres maskine, i løbet af to uger, så kunne jeg gøre noget, der var fornuftigt selvom jeg aldrig havde set den før. Jeg skulle lige lære nogle enkelte tricks, osv., det har jeg jo beskrevet i en artikel jeg skrev - jeg ved ikke om det er interessant - [lægger artiklen frem]

TB. Det er det selvfølgelig.

PN. Jeg skrev senere en redegørelse for mine oplevelser der i de tidlige år på Cambridge - har du lyst til at se den?

TB. Ja!

[PN leder efter artikler. Lidt løs snak om hvornår PN skrev redegørelsen imens, og om PNs bibliografi, som TB får en kopi af]

[0:18:59]

TB. Da du var derovre, der var du altså stadig studerende?

PN. Ja, men der havde jeg jo for længst været, der var jeg jo magister, og havde været i hæren, og fra '50 til '51 var jeg så der, så fra '51 til foråret '52, der var jeg i København og der underviste jeg så i elementær astronomi på observatoriet, på universitetet, tog altså det elementærkursus, som professoren normalt skulle tage. Og så var der - jeg var blevet inviteret over til Strömngren i - som jo var direktør for det, der hed Yerkes Observatoriet, der er beliggende i Wisconsin, og som jo også havde det observatorium nede i Texas der hed McDonald Observatoriet, de to samarbejdede og på den måde havde han fuldstændig herredømme over det - og det var jo en stor og florerende aktivitet der i Wisconsin. Der var jo - hvad var der, 10-15 studerende som var permanent derude, og 10 fremragende astronomer, der arbejdede med vidt forskellige emner - verdensberømte astronomer - så det var jo altså et enestående miljø. Der arbejdede jeg med flere forskellige ting - i høj grad noget med beregninger, men slet ikke astrometri - men der imod med stjernernes indre struktur, altså modeller for, hvordan det er inden i stjernerne. Jeg beregnede modeller for solen, som altså var - hvordan er forholdene inde midt i solen? En del af den tid der, sommeren '52, der var jeg så - fordi de havde nogle regnemaskiner i New York, som jeg kunne få adgang til - det var på en måde et tilbageskridt i forhold til det jeg havde oplevet i Cambridge, for det var nemlig det, der hed hulkortmaskiner -

TB. I Cambridge?

PN. IBM - det var jo - forud for vores moderne maskiner, der havde man disse hulkortmaskiner, som kørte med at de, man kunne fodre hulkort ind med tal i, og så kunne de lave visse simple operationer, og så kunne de aflevere resultaterne igen, og det kunne - og det

lykkes mig, ved hjælp af de maskiner jeg havde adgang til i New York - jeg boede så i New York i ca. to måneder, en meget varm sommer i New York, der kan være meget varmt om sommeren, i '52, og gennemførte så en række beregninger over stjernernes struktur - det fik jeg publiceret i -

[0:21:45]

[PN leder efter artiklen i sin litteraturliste]

TB. Det var så mere astrofysik?

PN. Ja, det var astrofysik, det havde intet med astrometri at gøre. [leder videre] Lad mig se engang - "Stellar Models Based on the Proton-Proton reaction". Det kom frem i *Danske Fysiske Meddelelser* [i PNs bibliografi angivet som Dan. Mat. Fys. Medd. Vol. 30, no. 16, 1956] i '56 - og det var altså resultaterne af de beregninger, jeg havde lavet der. Og det var altså i sommeren '52. Så tog jeg tilbage til Cambridge, så kom jeg der for anden gang, i sommeren '52, igen, næ, det må så have været '53 velsagtens [blader i sin huskebog, en kalender over sit liv kaldet "Levnedsskelet"] - ja, sommeren '53, altså, jeg tog tilbage fra Amerika, men tog via England på vejen. Hvor jeg igen havde en aftale med de folk i Cambridge om, at jeg fik lov til at bruge maskinen, den der EDSAC, igen, og det var så igen denne her planet, Nemausa, hvor jeg så fik beregnet dennes bevægelse i hundrede år.

TB. Så første etape var overhovedet at beregne dens bane -

PN. Overhovedet at lave et program, der kunne gøre det, og så ville jeg udnytte det program, faktisk to år senere, i løbet af et par måneder der. Det blev så grundlaget for min disputats, som jo først kom nogle år senere. Min doktordisputats, som jeg lavede - det var i virkeligheden urimeligt at jeg lavede det på den måde, men det gjorde jeg altså. Jeg kunne jo have lavet doktordisputats i adskillige andre ting i mellemtiden - men -

TB. Hvorfor valgte du at gøre det på den måde?

PN. Ja - ja, så kommer vi igen ind på nogle problemer, og - og, med konflikter, og med Strömgren, altså - jeg - mens jeg var der på Yerkes Observatoriet, så arbejdede jeg altså med disse her stjernemodeller og strukturer og det afhænger jo i høj grad af fysik, at forstå atomreaktionerne, og de er jo fysiske - det er jo fysikerne, og de afleverer nogle egenskaber ved både hvordan energien udfolder sig, og hvordan stoffet vekselvirker med stråling - det er jo meget raffineret fysik, som jo altså kvantemekanik gav mulighed for, hvis man i øvrigt forstod det, hvad jeg - det var ikke mit fag, men vi overtog fra fysikerne nogle resultater, som vi så kunne putte ind i vores beregninger, og regne videre med, og finde strukturen ved de der ting. Og der var altså tale om nogle forbedringer af - som en eller anden havde lavet. Og Strömgren havde jo kontakt med alle mulige forskere - og der var altså nogle lidt mangelfulde ting, som jeg havde brug for. Da det så kom til stykket, så sagde jeg til Strömgren, at dem vil jeg gerne have så jeg kan gå videre med det. Det afslog han så.

TB. Hvad var det du gerne ville have?

PN. De tal som en anden mand havde lavet - som Strömgren havde viden om.

TB. Det ville han ikke give dig?!

PN. Nej!

TB. Hvorfor ikke det?

PN. Fordi det havde han reserveret til en anden - nemlig ham der hed Anders Reiz.

TB. Nå-åh.

PN. Så du kan se, der opstår altså på denne her måde en underlig spillen den ene ud mod den anden.

TB. Men hvad har han haft af interesser i det?

PN. Jo, han arbejdede også med den slags problemer, Anders Reiz, -

TB. Jo, men jeg mener, hvorfor skulle - altså Reiz blev jo senere leder -

PN. Han blev professor der i 1958, hvor jeg jo også søgte om professorat, og han blev foretrukket - ja, ja.

TB. Å-åh. Okay. Så det var i virkeligheden noget med, at han måske sådan set satsede på Reiz, og derfor var det også ham, der skulle have tallene?

PN. Ja. Det var for mig en meget anstødelig ting, at han nægtede at udlevere, det var ikke engang egne oplysninger, men nogen han havde fra tredje mand.

TB. Men kunne du ikke have kontaktet den tredjemand selv?

PN. Nej - det havde jeg altså ikke.

TB. Det kunne man ikke?

PN. Nej - det er mere eller mindre tilfældigt om man hænder sig [?] og har kontakt med de rigtige. Og Strömgren har selvfølgelig haft gode kontakter, og meget vidtspredte, fordi han var central i hele det der astronomi i Amerika, osv., han havde altså - og selvfølgelig var han jo fabelagtig kapabel og - men han lagde altså konkret en - - han spærrede mig i virkeligheden for noget arbejde.

TB. Og hvis du havde fået de oplysninger, så kunne det være blevet din doktordisputats?

PN. Så havde jeg nok lavet disputats om stjernernes struktur, ja. Men så publicerede jeg den der, hvor jeg ikke havde det, og så blev det altså ikke så godt, som jeg egentlig gerne ville have lavet det. Så sadlede jeg altså om, på et tidspunkt, og sagde, nå men for fanden, så laver vi sgu det der Nemausaprojekt. Det medførte så en kolossal masse regnearbejde, som jeg så lavede med håndkraft. Sad ude på Brorfelde - så det var en stor del af min kraft mens jeg var i Brorfelde - det var at lave beregninger, som ikke havde en pind med meridiankredsen at gøre.

TB. Aha! Hrm, nu må vi lige have [fælles latter] - nogenlunde styr på det her. Det kan godt være vi simpelthen kan sige - du sidder så igen i Cambridge, i - er det '53 eller '52 du er der - ?

PN. Det bliver sommeren '53 -

TB. Der mellemlander du fra New York - og fra Cambridge vender du vel så hjem -

PN. Ja, og får så honorarlønnet ansættelse ved Københavns Observatorium den første september indtil den første november '55, hvor jeg tror jeg bliver ægte amanuensis.

TB. Og det falder så sammen med den ansættelse som amanuensis, at du flytter ud på Brorfelde?

PN. Ne-nej, der var jeg forlængst flyttet til Brorfelde. Jeg flyttede til Brorfelde - d. 17. august 1955. Og det er i november at jeg får amanuensisansættelse. Så der har jeg altså i et par år været i København, boet i København, knyttet til Københavns Observatorie, men - så var der jo også andre interessante projekter. Nemlig - man var ved at have planer om at bygge en elektronisk regnemaskine. Den der kom til at hedde "DASK". Det havde jeg jo kontakt med, derhen at jeg i mit Amerikaophold, der havde jeg støtte til ikke alene at være astronom, men fik en ekstra bevilling til at foretage studier om elektroniske regnemaskiner i Amerika. Det gjorde jeg altså på den måde, at jeg besøgte så mange institutioner som jeg overhovedet kunne komme med - jeg var hele Amerika rundt, i Boston, i San Fransisco og alle mulige steder, og - talte med folk, og orienterede mig om hvad man gjorde, teknikken, og det skrev jeg en stor historie om, som er her - "Beretning om programstyrede elektronregnemaskiner i England, USA og Sverige", i maj 1954. Her gør jeg rede for mine rejser og en hel masse af mine erfaringer - og ikke mindst hvad jeg havde lært i Cambridge i England, der på mange måder blev det mest avancerede, på den måde, nemlig, de tilrettelagde programmeringen. Det blev mit særlige interessefelt, det er ikke det elektroniske, men det er programmeringen og programmeringssproget. Det havde jeg jo oplevet i Cambridge - flere år før. Så det kendte jeg fuldstændig ud og ind - og det beskriver jeg bl.a. her.

[0:30:38]

TB. Og hvad blev det brugt til, var det internt, øh, en rapport - ?

PN. I første omgang blev den jo bare læst af de lokale. Der blev så lavet, under Akademiet for de Tekniske Videnskaber, et projekt - det var især en professor Richard Petersen, professor i matematik ved Polyteknisk Læreanstalt, som var - forstod disse her ting, eller forstod, i hvert fald forstod at det var vigtigt - og sørgede for at få penge, og så fik man jo på et vist tidspunkt lavet dette projekt og det var under Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Det ved jeg ikke om du er klar over, men Akademiet for de Tekniske Videnskaber, det er jo en sjov - det er jo reelt en privat virksomhed, som har oprettet institutioner, og oprettede Regnecentralen bl.a.. Og de har en række andre institutioner - videnskabeligt orienterede institutioner til brug for industrien. De har f.eks. en røntgeninstitut som har udstyr, som de kan tage ud til industrivirksomheder og undersøge f.eks. metalsvejsninger - hvis du bygger et skib, så må du undersøge om svejsningerne er i orden, og det gør man med røntgen, og det er bare en af disse virksomheder, og de har optik, og de opretter Regnecentralen. Det kom jeg så ind i som konsulent, af og til - de vidste at jeg vidste noget om det, og de havde læst den der, og de ville gerne høre hvad jeg sagde, og der - det gjorde man jo på den måde, at man fik et samarbejde

med folk i Stockholm, som havde bygget en fremragende maskine, der hed BESK. Den var jeg oppe at besøge der, også sammen med en af de danske ingeniører som hed [uhørligt] Petersen, besøg i Stockholm i 1953, det var altså ret hurtigt efter jeg kom tilbage, der havde jeg allerede en aktiv kontakt med den der virksomhed, som jo ikke havde noget som helst med astronomien at gøre. På den måde blev jeg altså konsulent på det der projekt længe før at jeg rykkede derud som ansat i 1959 og fik en kæmpe indflydelse på det, i det jeg nemlig på et vidst tidspunkt, da jeg havde fulgt med i hvad der foregik, nemlig i 1956, det var mens jeg sad i Brorfelde, så hørte jeg om hvad der foregik, de var ved at bygge maskinen, og jeg vidste også at den måde, man programmerede i Stockholm, det var meget primitivt og meget uhensigtsmæssigt, og der kunne opnås kolossale vindinger ved at gå frem ligesom man gjorde i England. Så på et vidst tidspunkt begynder jeg at prædike for dem, jeg sad derude og skrev breve til dem, -

[0:34:00]

TB. Fra Brorfelde?

PN. Fra Brorfelde, og sagde til dem - den førende mand, det var jo, blev på et vist tidspunkt, ham der hed Niels Ivar Bech, som jeg ved ikke du har hørt noget om, men jeg kan vise dig et skrift, som du kan få en kopi af - han blev jo direktør for det der ude, og jeg har her en redegørelse for hvordan jeg oplevede det, den kan du tage med hjem og - der kan du se - og den gør også rede for hvad der foregik før jeg blev ansat derude. Men hvordan jeg der simpelthen udviklede, i slutningen af 1956, en helt anden måde at programmere og stille programmerne op på. Og det sendte jeg til dem og det blev modtaget med kyshånd - det blev omgående antaget og brugt, og det blev altså fundamentalt for den måde man programmerede den nye maskine. Så det var yderst tilfredsstillende, og meget værdifuldt for dem, at vi på den måde programmeringsmæssigt kom langt bedre i vej, end de gjorde oppe i Stockholm eller i [uhørligt]. Og det var det, der førte videre til det der hed ALGOL og så videre - men det er altså direkte affødt af mine erfaringer fra Cambridge, som på den måde blev nyttiggjort.

TB. Hvorfor kom du til at bo på Brorfelde?

PN. Jo, for der stod den her meridiankreds, denne ulyksalige - [griner], altså, nu kommer vi til det -

TB. Hvorfor var den ulyksalig?

PN. Fordi, fordi - grundlæggende - det var jo et misfoster, grundlæggende. Det startede jo med at Bengt Strömngren i sine unge dage, i 1926, lavede han eksperimenter over automatisk registrering af stjernepassager i en meridiankreds - er du klar over det?

TB. Nej, det er jeg måske ikke...

PN. Det der er jo et vigtigt kildemateriale, og det må I jo kende ude hos jer. Der kan du læse "Undersøgelser på Københavns Observatorium over fotoelektrisk registrering af meridianpassager". Det er også en af mine tidlige hovedkilder - dette tidsskrift [et dansk astronomisk tidsskrift] som jeg har stående fra 1920 og "brt"! Det var en hovedkilde - og jeg anser det var at være et enestående materiale, - på det tidspunkt, fra mit synspunkt, - jeg lærte uendeligt meget af det, og lærte disse folk at kende og Jens P. Møller skrev også i det - jeg kom selv til at skrive en del i det - en masse artikler. Men på den måde var det jo at Bengt

Strömngren, han havde altså allerede været interesseret i den der sag. Det var jo karakteristisk for Bengt Strömngren - hans kolossale åbenhed over for ny teknik. På alle mulige områder. At bruge fotoelektrisk i stedet for fotografisk, det var i høj grad hans hovedindsatser, men alle mulige - hans doktordisputats det var om at beregne kometbaner, men med maskiner i stedet for med algoritmer. Igen - det var den nye tekniske mulighed, som fængede ham, og som han forstod at udnytte, og det var hans fantastiske geni, og hele hans karriere går på den måde med - det fotoelektriske, det var jo senere, han gik formodentlig videre endnu, filterteknik - altså - snævre filtre, det var jo på den tid jeg arbejdede med ham i høj grad meget aktuelt. Da vi arbejdede sammen - da jeg var hos ham i 1952, der var man jo med som assistent til observatoriet i Texas hvor han havde rådighed over den store reflektor, og lavede målinger over nogle stjerner, s[?]-stjerner ude i en stjernebob, for at kunne bruge sådan nogle filterlysstyrkemålinger til at undersøge det interstellare stof - nemlig det stof, der lå mellem os og stjernen - som sluger noget af lyset og påvirker farven, ikke, og jeg var hans assistent og sad på samme tid på samme top af bjerget, og når han havde midnatsfrokost - det gør man jo når man er der døgnet rundt - så overtog jeg det store instrument og fortsatte hans program. Men ellers så havde jeg et supplerende program på en lille reflektor der stod - en anden lille kikkert nede af bjerget - og lavede der så målinger som var i samme program, men med nogle andre stjerner - og resultatet af det blev også publiceret et eller andet sted, hvornår var det jeg publicerede de der - du kan se: "Magnitude and Colours of Bright F-Stars" - det var et rent venstrehåndsresultat af, at jeg havde siddet der på toppen af bjerget og målt mig til stjerner. Ja, men så kunne man sgu da lige så godt publicere det! Det havde ikke så stor betydning, men det var bare et tegn på at jeg havde været med der. Og det var jo ikke engang min hovedaktivitet da jeg var der, det var at beregne stjernestrukturer og solens struktur.

TB. Ja - men meridiankredsens "ulyksalighed" - hvordan - ?

PN. Jo - så blev Ole Rømer - han havde et stort jubilæum under krigen - det må have været - var det 300-året for - jeg kan ikke huske Ole Rømers data.

TB. Ja, men er det ikke 1710 han dør?

PN. Så er han nok født i - 1650, ca. Det har nok været hans 300 års fødselsdag. Under krigen, og der besluttede man så, at man ville fejre dette jubilæum ved at give nogle penge til astronomien fra Carlsbergfondet, og det bliver altså at man vil lave en meridiankreds. Det var klart, det var jo Rømers store, store indsats på den måde at udvikle de meridiankredse - MEN - en meridiankreds er jo mildest talt ikke det mest interessante objekt for en ung forsker i astronomi. Der er jo -

TB. 1944 har jeg her - [TB finder datoen for 300 året for Ole Rømer i sine papirer] - der bevilger Carlsbergfondet 400.000 kr. til anskaffelse af en meridiankreds.

PN. Ja. Og det må have været Strömngrens ønske, for ellers ville de vel ikke have gjort det.

TB. Men det var ikke så interessant for en ung astronom?

PN. Nej, det ved Gud det ikke var.

TB. Hvorfor ikke?

PN. Ja, men der er jo ingenting i det! Det eneste der er, er instrumentudvikling og derefter er det fabriksarbejde, havde jeg nær sagt. Så er det jo bare og stå og måle nat efter nat i kulden, og stå og måle og få nye positioner, og positioner har man jo i titusindvis i forvejen, så det er jo fandeme ikke noget SPÆNDENDE projekt!

TB. Men er det ikke noget af det astronomer ligesom gør?

PN. Meget få. Meget få. Altså meridiankredsastronomi det var selvfølgelig for 200 år siden, 1850 eller sådan noget, der var det jo næsten det eneste man kunne rigtigt - og der var det jo den store sag. Men fra omkring 1900 og fremefter - der gjorde man det jo ikke sådan, der gjorde man det kun nogle ganske få steder, nemlig i Washington i Amerika -

TB. I Naval -

PN. I Naval Observatory og på Greenwich Observatoriet og muligvis også i Paris, hvad hedder det - Paris, Meudon?

TB. Der er i hvert fald noget dernede der hedder Meudon, der er forbundet til det -

PN. Ja - muligvis -. Det er jo de tre steder man laver almanakker, det er jo den store standard, som jo så på den måde interesserer sig umådeligt meget for beregninger, og holde styr på bevægelserne i solsystemet.

TB. Det var ikke beregningsarbejdet, som var kedeligt? Det var selve det at skulle observere?

PN. Det var selve det at observere. Der er ikke noget som udfordring i bare at - det er fuldkommen rutine. Der er ikke for fem øre videnskabelighed i det, det er ligesom landmålerarbejde.

TB. Bare med stjerner!?! [griner]

PN. Det er det jo, det er det jo! Det er bare landmålerarbejde. Og den eneste interesse der kunne være ved det, det var jo altså, videnskabelig interesse, det var at forbedre teknikken. Og det er klart at det var det, det hele lå på. Allerede da jeg var i Amerika blev det lagt op til at jeg nok skulle overtage det der, når jeg kom hjem til Danmark.

TB. Og allerede der vidste du også, at det skulle være på Brorfelde?

[0:43:41]

PN. Ja, det var jo i forlængelse af Brorfelde, Brorfelde var jo altså allerede for længst sat i; byggeriet osv. det var jo for længst i gang, selv om det gik langsommere end man troede, jeg kan ikke præcis huske datoerne, hvornår man indviede de første bygninger, eller boliger, osv. Det var jo dette langvarige -

TB. I '53 - indvies Brorfelde iflg. den tidslinje jeg har her -

PN. Ja, -

TB. Og der står Meridiankredsbygningen færdig om sommeren -

PN. Men hvornår var instrumentet der?

TB. Ja, det er et godt spørgsmål - øhm, -

PN. Nå, men det kan jeg ikke sige, men det var der da jeg kom der. Men det instrument, der på den måde stod - det var jo halvfærdigt, for der manglede jo hele registreringsdelen, altså nede i den ende hvor målingen foregår. Man havde denne kikkert, der kunne dreje om denne vandretliggende akse og selvfølgelig med vidunderlig præcision kunne -

TB. Og med kredsinddelingen -

PN. Og med kredsinddelingen osv., men - der hvor man registrerede selve stjernerne tilsynekomst, det var - for det skulle nemlig være den ny teknik -

TB. Altså den fotoelektriske -

PN. Den fotoelektriske - eller anden, måske fotografisk -

TB. Men det var simpelthen ikke monteret?

PN. Overhovedet ikke, det fandtes ikke! Der fandtes ikke andet end at du kiggede i kikkerten, og det var jo den teknik som man havde, som havde været forældet siden 1850!

TB. Men så slap du for at observere, i al fald til at begynde med?

PN. Ja, men jeg observerede aldrig!

TB. Nå, det gjorde du simpelthen ikke?

PN. Nej. Men forstår du - men det blev jo også et problem. Det lå jo i luften, at jeg *burde* observere. Det blev en total umulig situation. Der var et instrument, som ikke var færdigt. Og så var der et kæmpe behov for at udvikle disse instrumenter. Og så var der for det tredje dette forfærdelige krav om, at nu måtte man jo også kvittere til giveren, til Carlsbergfondet, at nu - var det i gang.

TB. Men hvis man ikke kunne arbejde med kikkerten - andet end at udvikle, hvad gjorde man så? Var der andre kikkerter; Schmidtkikkerten, den var ikke kommet endnu?

PN. Nej, nej, nej, nej - så det jeg foretog mig derude, det var at prøve at udvikle de hjælpeapparaturer, der skulle til - og det. Dette her kunne slet ikke drøftes. Bengt Strömgren, som var en meget stor og betydelig mand - men han var fandeme - han var tilknappet, han var overhovedet ikke til at tale med i virkeligheden. Han var den - indbegrebet af den gamle professor, der hænger heroppe i luften, og alle de små sidder hernede. Man nærmede sig ham med ærefrygt og rensede negle. [griner] Og det siger jeg, selvom jeg jo på en måde har været nær på ham, familiært, fordi jeg kendte jo hans familie, hans kone og børnene, som jo kom på observatoriet og de tre børn, de to døtre og den lille dreng, og de var meget venlige og elskværdige og høflige og - men det var alt sammen sådan lidt formelt alligevel. Altid. Jeg blev inviteret til julefrokost sammen med den øvrige stab, og det var alt sammen sådan meget, meget - underdanigt, underdanigt, underdanigt. Sådan var altså hele stemningen.

TB. Da du er på Brorfelde, der er han så ikke fysisk tilstede selv? Der er han i USA stadigvæk, ikke?

PN. At være på en institution, der skal opbygges - og den er totalt underbemandet, og der er ingen som helst daglig ledelse - for den stakkel Julie Vinther Hansen, hun var observator, og hun var selvfølgelig den agerende leder, me-en altså, hun kunne jo ingenting. Hun kunne bare sige, at det skulle gå som det plejer. Og hvilket som helst forsøg på at få det til at gå anderledes, det mødte de - og det blev hans [?] konflikt. Min tid, mens jeg var på Brorfelde, det var mere pinagtigt -

TB. Og du lå i konflikt med hvem, altså?

PN. Med det hele, med det hele. Med dem alle sammen. Jeg havde en forbundsfælle i Gyldenkerne, delvist i al fald, -

TB. Ja, for han var der - må jeg lige høre, hvem var der egentlig, da du var der?

PN. Det var jo han, og Hvidt, og ikke andre, og så var der værkstedet!

TB. Hvidt?!

PN. Nej, ikke andre - Hvidt [”vildt”?, uhørligt ord]. Der var ikke andre.

TB. Altså, der var Gyldenkerne og dig, og ikke andre? Og så var der værkstedet, hvor der var nogle teknikere -

PN. Der var værkstedet og på værkstedet, der var jo den fortræffelige Bechmann. Værkstedet fungerede jo med store projekter, og han var dygtig, og havde sine mekanikere. Men delvis var han jo engageret i produktion til helt andre virksomheder. For at finansiere det. Det fungerede jo nærmest som en industriel produktionsvirksomhed.

TB. Mere end som observatorium?

PN. Ja, vores det var bare et af de projekter, sammen med mange andre, som han - meget større og meget mere betydningsfulde - så jeg måtte altså prøve at få puttet ind i den der situation en udvikling af disse hjælpeapparaturer. Og det gjorde jeg altså ved det at jeg optog ting - nemlig dels dette at registrere, hvad hedder den, skiven, kredsen, delekredsen, - ved enhver observation vil man jo registrere delekredsen med seks kameraer rundt omkring, for at få så god nøjagtighed som muligt. Hvilket vil sige at der bliver produceret en forfærdelig masse. Hvordan skal det aflæses? I gamle dage sad folk selvfølgelig og kiggede på deres mikroskoper seks steder - men instrumentet var nu udstyret med kameraer, der kunne fotografere -

TB. De var der, da du kom?

PN. De var der, de var indbygget fra - men i - teknikken var allerede i Washington, hvor de jo havde en anden meget aktiv meridiankreds, udviklet derhen, at de havde udviklet en særlig, en Mr. Watts i Washington, havde udviklet en særlig maskine til at aflæse de film, man optog, disse billeder man optog af disse målinger på kredsen. Og det vidste Strömgren udmærket, og

det havde han kontakt med, og jeg besøgte Mr. Watts mens jeg var i Amerika i Washington mens jeg fik vejledning, nøje vejledning, mens jeg studerede -

TB. Fordi det allerede var planen, at du skulle til Brorfelde?

[0:50:52]

PN. Det var klart at jeg skulle videre, og det var allerede der klart, at det var en af de ting, der skulle gøres. Og det gjorde jeg sgu da også, og jeg fik sgu da lavet den maskine! Og du kan da læse om den i min - den der [viser artikel], den ved jeg ikke om du har set - du må jo have adgang til observatoriets publikationer -

TB. Ja.

PN. Der havde jeg kastet mig ud i - det var jo et elektronikkonstruktionsarbejde, som jo var totalt uden for mit fag, det var jo en ren ingeniørmæssig ting. Men -

TB. Hvordan løste du så det?

PN. Ja, det løste jeg ved at interessere mig for det og tænke mig om. Jeg legede også med elektronik på anden måde, så - sådan privat, med forstærkere til musik og den slags ting, så det morede mig for så vidt udmærket. Men - det var jo ikke lige det jeg burde gøre. Jeg synes det var det jeg burde gøre, og jeg fik fandeme lavet den maskine.

[0:51:57]

PN. Og det andet vi også skulle lave, det var at begynde at få noget kamera til at -

TB. Så man kunne observere?

PN. Så man kunne observere - og der var der enten det fotoelektriske eller det fotografiske - og der sagde jeg: Ja, men lad os prøve at lave et fotografisk kamera. Det blev også lavet. Jeg kan knapt nok huske det, men jeg kan se i mine notater, min kalender, fra dengang - der kan jeg se jeg må have lavet det; jeg har totalt glemt det, men dette her er min kalender fra 1958. Der kan jeg se at der var - den fotografiske var lavet på et eller andet tidspunkt. I samarbejde med værkstedet fik vi lavet et eller andet fotografisk mikrometer. "Forsøg med glimt til fotografisk mikrometer", ja, det var noget med at man havde en bevæg-, en plade som man bevægede med samme hastighed som man vidste at stjernen ville, det kunne man jo beregne nøje, og så ville man indfotografere glimt på samme plade på bestemte tidspunkter og så dermed udmåle hvor stjernebilledet var i forhold til det der billede, og så kunne man udmåle hvor det var. Og det var jo også en del af det - hvordan lavede man disse glimt? Det krævede jo altså et ur, kvartsur, og jeg eksperimenterede da også med kvartsure, jeg har da også en ["transusenseret", ? uhørligt] kvart [?], det var jo også dengang elektronikken udviklede sig, transistorer det var noget helt nyt, man måtte jo bruge den bedste teknik, man kunne få fat i. Så det eksperimenterede jeg også - og på den måde havde jeg en række sideløbende projekter. Alt sammen hjælpeapparat til meridiankredsen. [Uhørligt] for det tjente ikke engang - det var for tidligt.

TB. Der er to ting jeg lige skal have klarhed på. Den ene ting er: Hvis det samtidig lå i luften, at det blev forventet, at du skulle observere - hvad var det så du skulle observere igennem, hvis kikkerten ikke virkede?

PN. Det forlød der ikke noget som helst, forstår du, fordi der var total tavshed. Der var aldrig nogensinde - Strömngren han talte aldrig nogensinde om de ting, for manden var totalt tilknapet. Og så kom han på besøg, to måneder eller en måned hver sommer - og så fik jeg aldrig lejlighed til at tale med ham.

TB. Når han var der?!

PN. Han kom ca. en måned hver sommer.

TB. Hvordan kunne du undgå at få lejlighed til at tale med ham?

PN. Ja, det, jeg blev ikke inviteret. Ja, men det var jo besynderlige arbejdsforhold.

TB. Ja, det må man sige.

PN. Det var helt absurde arbejdsforhold.

TB. Men der må være et eller andet - ud over hans tilknapethed - som har været med til at skabe den absurde situation? Jeg tænker - altså - er det et eller andet med - det lyder måske lidt af, at man har fået alle de her penge, og har skullet realisere noget, som så kun er blevet realiseret halvt. Og det har man skullet skjule, måske?

PN. Mja, ja, altså, situationen var jo en umulig situation. Det var en umulig situation, som jo altså var opstået ved det ønske om meridiankreds fra Ole Rømer 1944 - og så laver man meridiankredsen og så kommer disse lø- - men det var jo delvist omkring 1948, da Bengt Strömngren var i København naturligvis, hvor han jo sloges for at få lov til at bygge det observatorium, overhovedet at få det - det var jo slagsmål og omsider fik man penge igennem - altså, penge til forskning var jo uendeligt svært - og lønninger!

TB. Der blev jo ligefrem demonstreret...!

PN. Det var jo en usselhed, en ubeskrivelig usselhed, folk kan slet ikke gøre sig det forestilling om hvor usselt det var. Og endelig fik han bevilget til at man, det der sted derude - altså hvor det skulle være - Jens P. Møller - de arbejdede allerede under krigen med at vælge et sted. Og det blev altså derude, og så begyndte man at få penge til at bygge det, og så fik Strömngren en forespørgsel, om du ikke vil komme og være direktør for Yerkes Observatoriet, MacDonald Observatoriet, - "Ja, mange tak, det vil jeg gerne!"

TB. Ja, det er klart...

[0:56:29]

PN. Og så fik han orlov fra Københavns Universitet som - på den måde der - for ellers havde de helt mistet ham. Jeg ved ikke hvad der var værst - altså. Det hele var en total umulig situation fra grunden af.

TB. Og når Strömngren var væk fra Brorfelde, var han så helt ude af kontakt?

PN. Næh, man kunne jo skrive til ham, og man fik af og til et svar også, ja, man fik et brev af og til. Men som sagt opstod der også andre ubehagelige konflikter deroppe, også bevirket af at vores kontakt blev umulig. Jeg underviste efter hans lærebog - i astronomi, til forprøven, ikke sandt. Og det var jo meget fornuftigt [PN rejser sig og henter bog] - det havde jeg jo gjort i en årrække. Men da jeg havde gjort det, og selv jo var - nu - i nogen tid, så var der jo ting som jeg var utilfreds med. At den var gammeldags i sin opstilling. Du kan se her: Så taler man altså om "x, y og z". [uhørligt]. Og det er altså når man taler om positioner i rummet. Nu har matematikerne opfundet, allerede for mange år siden, noget man kalder "vektorer" hvor man kan, med et tegn, behandle den slags. Vektor og analyse og matrix-regning - og det var jo standard i matematikundervisningen, som foregik fra fremragende lærebøger. Det var det første man kom ind i, når man kom - til Universitetet - det var jo at læse, [PN rejser sig og henter anden bog] ja, men den første lærebog det var om matricer og sådan noget. Og det har man her: Bohr og Mollerups lærebog i elementær matematik fra 1945. En fremragende bog, Harald Bohr, broren til Niels Bohr, var jo forfatter bl.a., og Richard Petersen - det var ham, der også arbejdede med maskinerne - fremragende forfattere og en fremragende lærebog. Og der ser du: hver gang der er fede typer, så er det en vektor! Så enhver student i matematik var fuldstændig hjemme i vektorer. Og så skulle man sidde og undervise astronomi - astronomerne -

TB. Og han bruger det slet ikke?

PN. Nej! Det er ukendt. Så jeg sagde, "jeg laver et tillæg". Men det blev taget meget ilde op. Man måtte sandelig ikke røre ved professorens lære-, altså, det fik jeg ikke at vide af ham selv, det fik jeg indirekte gennem Julie Vinther Hansen, at det var meget, det var meget anstødeligt. Og så var der et yderligere punkt, som bare viser noget om hvordan det foregik: Der var en ganske bestemt problemstilling - noget med den der aberration. Det ved du sikkert ikke noget om.

TB. Nej - men fortæl endelig lidt om det!

PN. Ja, aberration det er et fundamentalt fænomen i astronomien - det er positionsastronomi, altså astrometri. Det er et klassisk fænomen, som blev fundet af Bradley, englænder, i 1730erne så vidt jeg husker, og det ytrer sig på den måde at - hvis du tager en bestemt stjernes position - og observerer den ganske nøje - så opdager du, at den svinger rundt i løbet af et år - i en lille ellipse, eller somme tider en cirkel hvis det er deroppe, men normalt en lille ellipse. En ganske lille - den er ganske lille, men tydelig målbar - de kunne måle den allerede i 1730erne og -40erne - det er et velkendt standardfænomen i astronomien, sådan er det, der er den der. Og man har forklaret det, klassisk, Bradley, at det er ligesom, at lyset er ligesom regndråber: Hvis du står -

TB. Nåh, vinklen du falder ind i lyset når du drejer -

PN. Hvis du vandrer fremad i regnen, så falder dråberne skråt ind i øjnene. Det er for så vidt en meget fornuftig forklaring fordi den viser, ligesom anskueligt, hvordan. Og det havde man jo brugt i mange år og - men - så opstod der - nogle underlige - det er altså noget med lysets hastighed, ligesom regndråbernes hastighed. Det afhænger jo af forholdet mellem dråbens faldhastighed og den hastighed du bevæger dig fremad på. Jo hurtigere du går, jo mere skråt vil det være. Og spørgsmålet er så - det er altså noget med iagttagers bevægelseshastighed -

i forhold til hvad - - i forhold til hvad? Bevægelser. Og det var altså gennem århundreder - et underligt problem. På et vidst tidspunkt sagde man, at det var i forhold til lyset, eller i forhold til æteren - det var noget man sagde, lyset forplanter sig gennem æteren. Det var, næh, Newton sagde at lys var partikler, så ville det være fornuftigt med partiklerne, men Huygens, og det har været engang omkring 17-, 16-hundrede-hvidkål, en stor hollandsk fysiker, han sagde at det var en bølgebevægelse, men i noget - æteren! Å-åh - så er det i forhold til æteren! Så gælder det, det var jo interessant, hvordan er vores bevægelse i forhold til æteren, hvordan kan vi konstatere den, og det var jo et stort problem i fysikken, og det begyndte man at lave berømte eksperimenter over, berømte eksperimenter over - hvad hed han - forgængeren for Einstein - med - de prøvede og lave eksperimenter og finde ud af lyshastigheden afhængig af hvordan man bevægede sig i årets løb - og kunne ikke finde ud af noget - og det endte med i 1905, den kæmpemæssige opdagelse, Einstein, den specielle relativitetsteori.

TB. Okay, så det var simpelthen det problem, han var med til at løse?

PN. - Ja, bare rolig nu, ung-, nu rolig, rolig, rolig, rolig - han sagde: "Vi har ingen hastighed i forhold til lyset - lyset har altid samme hastighed ligegyldig hvem vi er og hvor vi er - hvis vi har en lysgiver der - og jeg bevæger mig, sidder her og måler lyshastigheden - og tager en anden iagttagelse, der fiser af sted, der ser samme lys - han vil måle samme hastighed!" Det er ganske mærkeligt. Men det må være sådan, for ellers kan vi ikke forstå - det var det der Lorenz-forskydningen - Lorenz-forkortningen - og så sagde Einstein også: "Det er jo herligt, nu har vi fundet svaret på aberrationen - det afhænger af den hastighed, forskellen mellem lysgiverens hastighed og din hastighed. Og det lyder jo umiddelbart meget bestikkende - det er jo håndfast nok - din hastighed i forhold til lysgiverens - og det sagde Einstein ganske udtrykkeligt, at det giver anledning til aberrationen. Men - det havde man allerede prøvet før i virkeligheden. Og hvis det var sandt, så er der jo nogle mærkelige fænomener - hvis vi nu har to stjerner - dobbeltstjerner - der styrter om hinanden deroppe, ikke, de kan have meget store hastigheder indbyrdes, mange hundrede kilometer i sekundet, så måtte den ene jo ses forskudt den ene vej og den anden den anden vej! Og så måtte de altså sådan svinge om hinanden når man så dem på himmelen. Men det ser man dog aldrig! Det var helt oplagt - litteraturen allerede omkring år 1900, 10 og 15, de var helt klar over at det fænomen, der var en konflikt med det som Einstein sagde. Ikke desto mindre så finder du i lærebøgerne den gamle historie med vanddråberne. Og det synes jeg ikke kunne være - det synes jeg ikke var forsvarligt.

[1:05:46]

TB. Det var simpelthen ikke up to date?

PN. Det var simpelthen ikke up to date - og så gav jeg mig sgu til at studere litteraturen, hvad folk siger om det der. Og så opdagede jeg i løbet af den tid, det var på den tid jeg sad i Brorfelde, så studerede jeg litteraturen omkring aberration. Jeg fandt - det endte med jeg har omkring 80 forskellige artikler om aberrationen fra hele dette århundrede - fra 1905 og op til i dag. Jeg fandt ud af, at der er ingen der har forstået aberrationen rigtigt - jo en! En eneste, Herassimovitch, han var fransk. Han skrev i 1914 en artikel i det franske *Bulletin Astronomique*, jeg kan give dig en hel masse om det, som jeg har skrevet om det [blader]. Det studerede jeg og fandt ud af hvordan det skulle forstås - dette her med den relative hastighed, det var noget vrøvl. Den relative hastighed, der optræder, det er følgende: Du har to observatører på samme sted nu - der har en indbyrdes bevægelse - den ene bevæger sig i forhold til den anden - der ser den samme lysstråle. Der vil retningen være forskellig for de to observatører. Det er for så vidt forståeligt - det er fuldkommen efter den specielle

relativitetsteori. Der er ingen særlig, udmærket observatør - de er alle ækvivalente, men - og så kan man tage Lorenz-transformationen og regne det der ud - det viser jeg på en sidste side af min afhandling, som blev publiceret 40 år senere...

TB. Ja, der står '99?!

PN. Ja! Fordi jeg prøvede og forelægge dette her ved et dansk astronom-møde ovre i Århus hos Rudkøbing, han var professor, hvor Strömngren også var til stede i 1958, det var et halvt år før jeg forlod foretagendet. Men der var jeg allerede langt ude i spændingsfeltet, kan jeg godt love dig for. Og der forelagde jeg mine overvejelser over aberrationen, som jeg jo nu for længst havde klargjort for mig, og blev mødt med rasende protester.

TB. Fra hvem?

PN. Fra Rudkøbing især. Rudkøbing han sagde: "Nej, det var ikke rigtigt - det står ikke sådan i den berømte lærebog fra Paris", hvad hedder han, nå, det er ligemeget, "Nå," sagde jeg, "det var ærgerligt, men han tager altså fejl." "Næ," sagde så Rudkøbing, "det er noget med den almene relativitetsteori", den fandtes jo ikke engang, helt absurd. På et vist tidspunkt dekretede Strömngren, at nu måtte man ikke tale om det mere!

TB. På mødet!?

PN. Ja!

TB. Han lukkede diskussionen?

PN. Han lukkede diskussionen!

TB. Nå! - Hvor videnskabeligt...

PN. Meget videnskabeligt - kan du se det for dig?

TB. Ja, det kan jeg godt.

PN. Der mistede jeg en meget stor del af respekten, det må jeg sige.

TB. Det er klart.

PN. Man måtte ikke fremlægge noget kontroversielt - man måtte ikke drøfte det.

TB. Der har du lært noget meget centralt allerede dengang, omkring hvordan det fungerer på institutioner...

PN. Jeg kan lige love dig, at det var en meget slående oplevelse. Når det så blev publiceret - nu er det pudsigt nok, for nu kommer Erik Høg også lidt ind i det - jeg forlod dette her et halvt år senere, og jeg havde jo ikke tid til mere af dette her, -

TB. Arbejdet med aberration?

PN. Arbejdet med aberration - det lå i en tyk mappe, hvor jeg havde citater fra firsentyve arbejder fra alle mulige steder, og jeg havde tænkt mig at skrive en artikel, bare at klargøre det, men så på en eller anden måde, der omkring midt i halvfemserne, hvor jeg, så faldt det mig pludselig ind, at det var måske sjovt at tage den sag op igen. Så besluttede jeg at sige: ”Nej, det kan ikke nytte noget at man tror man kan omvende verden, men man kan gøre rede for at verden er håbløs!”

TB. [griner]

PN. Man kan gøre rede for, at verden er håbløs. ”A Case -” - det er min titel - ”Chronic Scientific Confusion” - og det er en artikel, der er en redegørelse for litteraturen, der viser hvordan hele litteraturen indtil i dag er confusion. Der er tre forskellige synspunkter - et af dem, som nogle fysikere fremlægger, det er fornuftigt - men det er ukendt af astronomerne, ingen astronomer overhovedet har nogensinde kendt det, og så er der andre der snakker om det der med Einsteins relativt i forhold til - den eneste der forstod det, det var ham Herassimovitch, og ham citerer jeg her, og gør rede nøje for - han er totalt ukendt - og den artikel, jeg sendte den til forskellige af mine venner, f.eks. Erik Høg -

TB. Hvad sagde han så?

PN. Og det er jo - man skulle synes det var centralt. Han turde slet ikke kommentere den. Han sendte den videre til en fyr, der hedder Murrey. Som var en af hans gode venner som er en astronom som har været konsulent på hans store rumprojekt - førende i positionsastronomi.

TB. Og hvad sagde Murray så?

PN. ”Vrøvl! Jeg kender ikke noget til litteratur[en?] og det er noget vrøvl, det der!” Så sendte jeg den til fem forskellige tidsskrifter i håb om at få den publiceret. På nogen af dem, der var Murray -

TB. Ja, så der blev du -

PN. Så den blev afvist den ene gang efter den anden. Og endelig kom den altså i et canadisk tidsskrift, *Physics Essays*, så man endelig havde nogle referencer der forstod det - endelig. De andre kunne se - man havde referencer for sådan nogle fysiske tidsskrifter, som ikke forstod den første ting om relativitetsteori, de forstod ikke en smule af det.

TB. Det gør det ikke lettere, i hvert fald...

PN. Det gør det ikke lettere -

TB. Har du så fået reaktioner på denne her -

PN. Aldrig. Aldrig.

TB. Men nu findes den.

PN. Nu findes den. Du kan tage det der eksemplar - jeg prøvede jo at få den frem, men det sidste jeg har hørt fra Murray og Høg det er, at det er noget vrøvl jeg skriver.

TB. Nå, nå, nå - okay.

PN. De gider ikke - de *kan* ikke forstå det. En af de mest afslørende, frygtelige ting jeg kan referere til, det er en mand, der hed Atkinson, som var astronom i England på Greenwich Observatoriet - han var denne her Murrays lærer. Murray han har en stor bog, hvor han også prøver at sige noget sludder, som jeg refererer til selvfølgelig, hvor han siger noget sludder om aberration, denne bog er "tilegnet min beundrede lærer, Mr. Atkinson." Og det er altså - det var en lille - chronic confusion - det er det tidsskrift, der hedder *Nature*, hvor der var en mand, der havde stillet et spørgsmål til *Nature*, som var et meget fornuftigt spørgsmål - så kommer der et svar fra Hr. Atkinson, som jeg gengiver der - og jeg siger dig altså, det, det, det er rystende. Det er rystende. Og det er altså en førende astrometriker fra Greenwich Observatoriet, som er et af de førende, astronomiske centre for positionsastronomi i verden.

TB. Tak spids.

PN. Ja, men altså, jeg siger dig - - det, det...

TB. Det er meget interessant at høre.

PN. Ja, hvis du snakker med Høg kan du jo prøve -

TB. Og prikke lidt til ham?

PN. Jeg ved ikke hvad du får ud af det - men værsgod. Men du kan se, det var altså en af de sager, der også var en stinker i mit forhold til observatoriet. Det foregik der i 1958 -

TB. Og så flyttede du derfra i '59, ikke?

PN. På det tidspunkt der - jo - men på det tidspunkt vidste jeg jo ikke, at jeg kunne slippe bort.

TB. Hvorfor ikke det? Fordi du var fastansat og -

PN. Jeg var jo - om jeg kunne blive ansat på Regnecentralen - og det var der jo også nogle kræfter, der prøvede at forhindre - bag min ryg.

TB. Hvem da?

PN. Ja-a, det har jo nok været nogle professorer, Nørlund eller sådan nogle, da havde jeg jo kontakt med Niels Ivar Bech - han havde prøvet at arbejde [?] - men næh, jeg måtte ikke tages fra observatoriet.

TB. Nej, okay. Men du har alligevel været der i fire år på Brorfelde, hvor det faktisk har været ret anstrengende, kan man sige -

PN. Jeg skal love for det, det var fandeme meget anstrengende -

TB. Men i al den tid havde du et godt forhold til Gyldenkerne?

PN. Ja - det, ja, ja, et meget hyggeligt forhold - jo, det vil jeg sige, og -

TB. Havde han forståelse for situationens – problematik?

PN. Ja, den problematik der gik ud på at kommunikationen ind til Julie Vinther Hansen var håbløs, ikke, hvor vi jo blev, altså, hun behandlede os jo som om vi var skolebørn i underskolen, sådan en lærerinde til uartige skolebørn - hvor hun gik ud fra, at en hvilken som helst ting vi bad om, det var fordi vi var uartige og spildte penge og brugte for mange viskelædere, og sådan nogle ting.

TB. Hun så Brorfelde som en kedelig udgift?

PN. Jeg ved sgu ikke hvad - hun var håbløs, sådan - ikke af ondsindethed men af - det skulle bare gå som det plejede og selvfølgelig var hun en kedsommelig, hun havde jo aldrig ønsket sig det job der, og - en lus mellem syv negle. Så var der Thernøe, han var jo også amanuensis på observatoriet i København, det ved jeg ikke om du er klar over, K. A. Thernøe - han var den anden faste medarbejder. Rudkøbing han havde været det, men nu var han blevet professor i Århus. Men K. A. Thernøe - det var jo også en anden ejendommelighed - og K. A. Thernøe han var jo en - eller - han var slet ikke astronom. Han ønskede at bygge en, havde forstået at man kunne bygge en automatisk regnemaskine. Det forstod han, allerede under krigen. Men han arbejdede jo på en mekanisk. Han var meget venlig og hjælpsom og elskede jo at forklare sine ting, og drømte om at få den maskine, der en dag kunne regne alle astronomiske beregninger automatisk, og det var jo en gyldig drøm, for det er jo det, der foregår nu. Så han havde for så vidt en fuldstændig gyldig - men han arbejdede altså på en mekanisk. Ligesom gamle Babbage for 200 år siden. Og det var jo forældet. Men han anerkendte altså, og det gjorde han ud fra det ikke urimelige synspunkt, at elektronik var for upålideligt. Og det er jo ikke nogen dum betragtning - men så blev han altså tabt i mekaniske problemer med at udvikle mekanik.

TB. Men nu når du siger det her med - alle de her ulyksalige problemer, der var forbundet til - meridiankredsen - er det sådan at forstå at du mener, at man slet ikke skulle have bygget den?

PN. Nej, jeg synes det var en meget - en forfejlet investering oprindeligt, fra Strömngrens hånd, lige fra begyndelsen.

TB. Men det astrometriske arbejde var vel ikke helt ligegyldigt?

PN. Nej - det var det ikke, men - hvorfor man i København skulle tage sig det på, det synes jeg, hvor man ikke havde nogen som helst tradition - -

TB. Det var det, der var galt?

PN. Ja, blandt andet, men det havde man jo ikke - man havde jo ikke brugt de instrumenter man havde – Strömngren, han lavede det arbejde på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen som helst, man brugte jo ikke det instrument, jeg ved ikke hvornår man har brugt en meridiankreds, formodentlig i 18-hundrede-tallet, jeg ved det det ikke, men det er ikke mig bekendt. Elis Strömngren, hans far, som jo var professor fra 1908 til - eller, ca. - til 1939 eller sådan noget lignende - ham har jeg jo kendt, for øvrigt, Elis Strömngren. Ham fik jeg kontakt med, fordi han jo på sine gamle dage opretholdt sin aktivitet med nyhedsbureauet, det Astronomiske Telegrambureau osv. og så gennem mit arbejde med de aktuelle kometer, og [uhørligt] Jens P. Møller, de skulle jo publiceres og de blev så publiceret i cirkulærene fra det

Astronomiske Centralbureau, og da så Jens P. Møller var død, i 1944 må det have været, så fik jeg straks kontakt fra Elis Strömngren, som spurgte om jeg fortsat ville være behjælpelig med deres opgaver, beregninger, så jeg fik af og til en anmodning om at lave nogle astronomiske beregninger af de aktuelle kometer, og så fik jeg et lille honorar for det. På den måde havde jeg løbende kontakt med faren, altså Elis Strömngren, som selvfølgelig også sønnen har været bekendt med - men det var på den måde, at min kyndighed med disse astronomiske beregninger var selvfølgelig aldeles velkendte på observatoriet og hos Strömngren osv. Så jeg havde på den måde etableret mig med - men altså som sagt, der foregik jo ingen som helst observationsarbejde værd at nævne. Det sidste man lavede, det var jo positionsbestemmelser for kometer. Det gjorde man endnu i 20'erne og 30'erne - visuelle - Jens P. Møller arbejdede vel også med den slags ting. Men han var jo så svag og syg, han kunne ikke gøre noget. Men der var jo ikke nogen af de andre der brugte instrumentet -

TB. Hvis man nu spørger: Har det her arbejde med astrometri på Brorfelde overhovedet haft nogen betydning internationalt - hvad vil du så mene?

PN. Jeg aner det ikke.

TB. Nej - for du forlod det for tidligt.

PN. Ja, og jeg ved ikke hvad der er foregået. Jeg blev afløst af Anders Reiz - brugte han ikke instrumentet og observerede med det?

TB. Det mener jeg, jo.

PN. Hvordan han brugte det, det ved jeg ikke, om mit måleinstrument har været brugt, det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke. Hvor skulle jeg vide det fra? Men altså -

TB. Det kunne være Erik Høg havde fortalt dig det?

PN. Ja, men jeg har ikke haft kontakt med dem. Da jeg kom over i Regnecentralen under fuldstændigt vidunderlige, pragtfulde arbejdsomstændigheder med - hvor fandeme der foregik noget, og man havde kontakt, hvor der - jeg siger dig, med en genial leder, Niels Ivar Bech - han var en geni! Som leder af mennesker og kunne inspirere -

TB. Det er jo altafgørende -

PN. Altafgørende! Når jeg kom fra det der hul i jorden, som er astronomi i København - så, det var klart, jeg havde ikke en skid kontakt med dem. Tak, det var nok om det. Der var også en der hed Schnedler Nielsen, var der ikke?

TB. Det har jeg ikke hørt, det navn.

[1:23:48]

PN. Jeg tror der var en - så vidt jeg ved var der en mand, der hed Schnedler Nielsen.

TB. Hvordan vil du stave det?

PN. S-c-h-n-e-d, eller sådan noget lignende. Tror jeg nok. Det må Høg muligvis vide noget om. Men Høg var jo i Hamborg i en periode - hvornår - hvor længe var det han var i Hamborg?

TB. Ja - øh - gad vide om jeg har det stående her - -

PN. Indtil engang i 60erne - langt op i 60erne, ikke?

TB. Ja-a, lad os lige se - øhm - [blader i papirer] - det har jeg faktisk ikke helt; jeg tror nok han kommer tilbage i, ja, det er oppe i 60erne han kommer tilbage.

PN. Så der er jo en lang periode efter jeg var væk, hvor Høg heller ikke er der. Og så var der Laustsen. Han var også - har du snakket med ham, eller?

TB. Ja, han findes, og jeg har sendt et brev til ham. Han findesovre ved - Rønbjerg i Nordjylland, oppe ved Skive-egnen.

PN. Ham havde jeg også en hvis kontakt med -

TB. Han var også på - Brorfelde da du var der?

PN. Ja - han kom vel til Brorfelde lige på det tidspunkt, da jeg forlod det. Det var da Reiz var blevet professor, sommeren '58, og Reiz overtog det hele. Ja, jeg havde altså en samtale med Reiz - jeg kendte jo godt Reiz i forvejen, og troede jo egentlig at jeg havde et udmærket forhold med ham, men det viste sig altså i det øjeblik han sad der, så var det fær[digt?]. Jeg havde en samtale med ham på en halv times tid, om problemerne og arbejdsforholdene, hvoraf det fremgik -

TB. På Brorfelde?

PN. På Brorfelde, ja, hvoraf det fremgik: Jeg skal så hurtigt ud af det her, som overhovedet muligt [griner].

TB. Han ville have dig ud?

PN. Nej, nej! Men det var min konklusion.

TB. For han lyttede ikke, eller hvad?

PN. Han var fuldstændigt utilgængelig for noget som helst fornuftigt overvejelse over problemstillingen - altså - jeg kan ikke angive det. Det - det var bare oplagt, totalt umuligt. Så jeg havde kun én ting: ud af dette her, så hurtigt som muligt!

TB. Ja, ja. Hvor du kunne ånde igen, kunne man sige?

PN. Ja.

TB. Det astrometriske arbejde i sådan større perspektiv - hvad betydning har det så, vil du mene?

PN. Jo men det, ja, men det har jo kolossal betydning for forståelsen af dynamikken i Mælkevejssystemet og selvfølgelig - det ved jeg ikke - der var en ting jeg også vil nævne. Jeg fik en ide til et projekt: At undersøge stjernestrømme. Og det var endda sådan at jeg fik penge til at lave det, men det var lige da jeg var ved at forlade foretagendet. Der var en mand, der hed Eggin [Eckin?] - der publicerede en interessant undersøgelse, det går jo tilbage, ikke sandt, det går jo tilbage til kendskabet, som jo Herzprung havde, også - Ejnar Herzprung -

TB. Ja -

PN. Stor, stor, stor astronom, som jeg jo også kendte og som boede i Tølløse, men jo var pensioneret for længst - han havde -

TB. Kendte du ham personligt?

PN. Ja, jeg havde truffet ham og besøgt ham og - han var en stor mand, han var en stor astronom, bevar mig vel, bevar mig vel - han sagde de mest fantastiske ting. Om afhandlinger, om de videnskabelige afhandlinger - ”det vigtigste står der *aldrig*”.

[latter]

[1:27:46]

TB. Hvad mente han med det?

PN. Ja, simpelthen at folk kunne ikke - udtrykke hvad der var det vigtigste, de forstod det ikke.

TB. Han var også kendt for at lave sådan nogen afsindigt kondenserede artikler, ikke?

PN. Det kan godt være, men altså - ja, men han var jo altså en gigant, han var en gigant. Årh, han var pragtfuld! Årh, Gud Fader [griner]. Som han - nej, nej, det kan ikke nytte noget, men han havde jo konstateret, bl.a., at Karlsvognens stjerner, der er fire af dem hvis egenbevægelser går i samme retning. Det havde han bare - det var da mærkeligt. Hvordan kan det hænge sammen? At der er strømme af - og det har, muligvis er det senere kommet langt længere, men der var, jeg tror med en mand der hed Eggin [?] der omkring '50 eller sådan noget -

TB. E-c-k-e-n, eller sådan noget?

PN. E-g-g-e-n, så vidt jeg husker [muligvis astronomen Olin J. Eggen, 1919-1998]. Der så vidt jeg husker konstaterede nogle flere strømme, og så fik jeg den ide, at det måtte man jo kunne undersøge langt mere systematisk med databehandling, virkelig bruge et meget stort antal -

TB. Korrelerer stjernernes egenbevægelser?

PN. Korrelerer, netop, præcis, hele kæmpekataloger og tusindvis af stjerner og prøve at finde ud af hvad for nogle går parallelt, og hvad for nogle - det er jo kolossalt betydningsfuldt, for det er jo fysisk, må jo hænge sammen.

TB. Hvad gjorde du dig af tanker om hvad årsagen til de strømme kunne være?

PN. At de var opstået på samme sted.

TB. Stjerne -

PN. Ja, men det var også konstateret på det tidspunkt der -

TB. Og derfor bevægede sig ud fra det sted, hvor de var opstået?

PN. Ja, de var opstået der, og så fortsatte bare i det uendelige, ganske langsomt -

TB. Men altså mange forskellige steder, vi snakker ikke Big Bang her - vi snakker bare lokale steder, der opstår stjerner?

PN. Stjerner opstår lokalt, det ved man, de unge stjerner, det var konstateret med type-1-stjerner, at de opstår af interstellart stof og der havde jo den hollandske astronom, den fremragende, hvad var det han hed, der, der, som jeg traf der, han, med positionsbestemmelser bestemte steder på himmelen kunne han konstatere hvordan egenbevægelserne gik ud fra - og så kunne han regne tilbage, hvor mange millioner år siden var det, at de var på et lillebitte sted, hvor gamle var de. Det er jo en måde at konstatere nogle fysiske forhold om deres fælles oprindelse, og den slags ting. Så det - det er jo kolossalt betydningsfuldt med astrometri. Simpelthen bevægelsesforholdene i stjerneverdenen. Men nu altså efter deres rumprojekter - jeg ved slet ikke om der er nogen der gider lave meridiankredsastronomi overhovedet.

TB. Nej, jeg tror nok at man siger nu at - det er overflødiggjort.

PN. Det kan da kun være for at konstatere, hvordan Jorden roterer - og det er selvfølgelig også vigtigt - men med hensyn til stjerneastronomien og indsigten i - der kan det da ikke have nogen betydning, vel?

TB. Nej. Altså så vidt jeg kan forstå, i hvert fald på hvad Erik Høg fortæller, der - nej, i det hele taget er jordbaseret astrometri udfaset nu.

PN. Men man flyttede jo altså meridiankredse til, hvad var det -

TB. La Palma.

PN. Hvornår var det det foregik?

TB. Kredsen bliver - flyttet [kigger i tidsliste] - jeg mener det er helt tilbage i -

[1:32:29]

[længere pause, hvor TB ikke kan finde årstallet for kredsens flytning]

PN. Er der overhovedet lavet noget vigtigt arbejde med meridiankredsen efter min tid? I min tid blev der jo ikke lavet noget observationsarbejde.

TB. Ja, det gjorde der.

PN. Men Reiz lavede noget, eller hvad?

[Her følger en længere passus, hvor PN spørger TB om ting angående Brorfelde efter PNs tid, som TB svarer på så godt han formår. TB fortæller om samarbejdet med Greenwich, kataloger over stjerner. At Brorfelde fik et stort navn gennem Bechmanns ekspertise.]

[1:36:18]

PN. Hvad med Reiz?

TB. Ja, ham har jeg ikke fået beskrevet så godt endnu.

PN. Jeg kan sige at denne Schnedler Nielsen, han blev ansat på en eller anden måde og må have været derude i en årrække. Jeg fik så - og det vidste jeg jo ikke meget om - men jeg fik så mange, mange år senere, uopfordret, fra Schnedler Nielsen da han var for længst bosat i Jylland et eller andet sted, hvor han skrev nogle - hvad man så at sige - indtryk fra sit arbejde ved Københavns Observatorium, som nærmest var - jeg vil nærmest sige det var injurierende overfor Ander Reiz. Det var sådan at jeg vil sige - - hvor han altså citerede hvordan Anders Reiz talte om *mig* - og den slags ting, hvad der sikkert har været korrekt, jeg er ikke i tvivl om Anders Reiz har følt sig yderst forpint i relation til mig. Hvor han omtalte mit senere arbejde med helt andre ting, med min indsats med ALGOL og programmeringssprog og sådan noget, som jo har mødt megen anerkendelse, hvor Ander Reiz han tillod sig at omtale det i særdeles kritiske vendinger. Hvad der jo ikke er særlig påfaldende, eller særlig relevant, han har ikke vidst en skidt om noget som helst. [griner]

TB. Og så har han måske associeret dig med noget lidt ubehageligt, fordi I måske har ligget i konkurrence om en professorstilling?

PN. Det har været hele den der situation, som altså også for ham har været en yderst personligt ubehagelig situation, ikke? Så det hele - min kontakt har været en forpint kombination af konflikter, menneskelige konflikter, mellem disse folk omkring forskellige spørgsmål.

TB. Det er klart. - En ting jeg også skal huske at spørge dig om, det er, og det kommer jeg også til at tænke på, når jeg ser alle de her ting [artikler, som PN har lagt frem på bordet] - at - vi er jo som museum interesserede i om de her folk vi snakker med, om de skulle have materiale liggende, som de kunne tænke sig at donere til museets samling? Det var noget du kunne overveje...

[1:39:22]

[TB taler videre om evt. bevaringsværdige genstande. PN fortæller at han gemmer det meste, og sidder f.eks. med en kalender fra 1958, der er fyldt med notater. PN giver ikke rigtig udtryk for, at have andet end det på bordet fremlagte, som han umiddelbart vil af med.]

[1:40:37]

PN. Jeg kastede mig også ud i offentlig polemik, jeg deltog i en radioudsendelse hvor jeg var kritisk overfor arbejdet - sammen med ham, Torkil Kemp - jeg optrådte tit i radioen dengang,

med - det var også ham, der nogle år senere inviterede mig til at lave disse Rosenkjær-forelæsninger, jeg ved ikke om du er klar over -

TB. Jeg kender godt Rosenkjær-forelæsningerne...

PN. Dem blev jeg jo inviteret til at lave ca. 5 år senere - men jeg havde jo også haft kontakt med ham ved udarbejdelsen af - en række radioudsendelser, Torkil Kemp, han havde nogle udsendelser, nærmest ugentligt i radioen, med nye perspektiver i videnskab og kunst så vidt jeg husker. Der optrådte jeg en række gange og jeg tror det var ved en af dem, og -

TB. Hvor du sagde noget mod Brorfelde?

PN. Hvor jeg udtalte meget om arbejdsforholdene, videnskabelige arbejdsforhold ved Københavns Universitet.

TB. Den må Danmarks Radio have, den udsendelse.

PN. Det er da muligt.

TB. Det skal jeg lige - det kunne da være meget interessant at få fat i.

PN. Det er muligt. Det har været i '58 - jeg kan sige det -

TB. Var det et Rosenkjær -

PN. Nej, nej - jeg har skrevet i mine notater at i 1958, d. 16. marts, radiosamtale med Torkil Kemp -

TB. Det er fantastisk du har den der bog, altså -

PN. "Levnedsskelet", hedder den. Hvor jeg har sådan en side pr. år.

TB. Det er knoglerne.

PN. Hvor jeg li-ige - stikordet, stikordet. Og så har jeg altså bevaret forfærdeligt meget - jeg smider ikke nok væk, det er derfor der ligger ting og flyder alle vegne [griner] - men jeg, nej, ja. Og den vakte altså betydelig opsigt, jeg fik jo mange personlige svar tilbage på den. Fra venner, der sagde, ah, kære venner - som jo var rystede over hvad jeg fortalte. De videnskabelige arbejdsforhold. Ja, men Herre Gud, det var jo det som jeg, senere skrev jeg en bog, der hed *Utopier*, hvor jeg vil nedlægge universiteterne - kender du ikke den?

TB. Nej, det gør jeg ikke.

PN. Ja, men det var jo ti år senere, lige før ungdomsrevolutionen, der skrev jeg sgu en bog der hed *Utopier*. [Går ind i et andet rum for at finde bogen]

TB. [griner] Okay.

PN. Den var direkte inspireret af de her oplevelser. Det kan være jeg kan finde en, hvis jeg søger lidt... [leder]

Værsgod! [giver et eksemplar af bogen til TB]

Der ville jeg nedlægge universitetet, eller alle universiteter. På det tidspunkt der var der nemlig en vældig masse debat - men det var jo umiddelbart før det, der hed "revolutionen i '68", eller hvad hed det -

TB. Den er jo kommet i det helt rigtige år, hvad? '67, simpelthen.

PN. Lige før, lige før.

TB. Men du var ikke selv en del af det ungdomsoprør?

PN. Nej, det blev jeg ikke -

TB. Ikke sådan livsstilmæssigt, i hvert fald -

PN. Men forstår du, det er jo en konstruktiv - det er hvordan videnskabeligt arbejde burde finansieres offentligt. Et system til vurdering - den indbyrdes vurdering, hvordan det burde organiseres. Og det er selvfølgelig aldrig, det er der aldrig nogen der har kunnet bruge til noget - men - værsgod. Men jeg kan sige dig, at den er direkte inspireret af den her oplevelse på observatoriet. Den kan du tage med hjem og hygge dig med. [griner]

TB. Det vil jeg *meget* gerne...[blader i bogen]

PN. Den anden, det var jo de her Rosenkjær-forelæsninger, som du formodentlig kender - [viser en bog med forelæsningerne] - det var fem år tidligere, senere, -

TB. Der blev de simpelthen trykt, dine foredrag?

PN. Ja-a, en lille bog, i '66, udsendt i '67, og jeg tror den har haft megen indflydelse på, jeg ved at mange af mine studerende har senere nævnt, at de i deres unge dage har haft stor betydning for dem, for at forstå tingene. - Jeg har jo nemlig interesseret mig for hele dette sociologiske, så at sige, det samfundsmæssige, alle de der problemer med, hvordan fanden det skal organiseres -

TB. Det er også vigtige spørgsmål.

PN. Ja, du milde, og vanskelige spørgsmål. Frygteligt vanskelige spørgsmål. Og nu til dags, nu sidder jeg her, ja det afgørende, selvfølgelig, det er den største opdagelse, videnskabelige opdagelse, i det nye århundrede, den største opdagelse siden opdagelsen af DNA, strukturen for DNA. Du ved hvad DNA er?

TB. Ja.

PN. Som blev opdaget af -

TB. Crick og Watson.

PN. Crick og Watson - præcis, præcis, præcis - det var den største opdagelse i biologien i forrige århundrede. Nu har jeg gjort den største opdagelse i det ny århundrede. Nemlig:

Hvordan nervesystemet fungerer. Det er der ingen, der vil have med at gøre. Det kan jeg godt love dig, der ikke er.

TB. Jeg ved at du jo bygger det på William James' psykologi...

PN. Det kan du tro, det er - og så simpelthen bare gå lige videre.

TB. Jeg har læst lidt om det - så inddrager du en neurofysiolog - og så kombinerer du de to ting?

PN. Ja, rigtigt - det kan du godt sige, ham der hed Sherrington, som skrev en bog i 1906 om synapserne og så viser det sig at så plumper det lige ud. Så kan jeg fuldstændig gøre rede for - jeg har skrevet den bog - den vil jeg forære dig, for der er ingen andre der vil have den -

TB. Ja, men så vil jeg da meget gerne.

PN. [finder bogen] Jeg har trykt den i 400 eksemplarer, men der er sgu ingen der vil købe den. Værsgod. Den udkom sidste vinter. Der gør jeg rede for hele det normale, den normale mentale liv, hvordan det foregår i nervesystemet. Kernen, kan man næsten sige, er hvordan tale frembringes. Det er kapitel fire. "Speech", hvordan foregår det. Og det viser sig at det som sprogfolkene siger, det er det rene vrøvl.

TB. M-hm.

PN. De ved ikke en skid om noget som helst.

TB. Nej.

PN. [griner] Det er det sædvanlige. Men det er de ikke glade for at høre.

TB. Nej -

PN. Men jeg har en tilhænger - og han er sprogmand, og han hedder Jesper Hermann - han er -

TB. Ah, ham har jeg godt hørt om -

PN. Du kender ham?

TB. Nej, jeg kender ham ikke, men -

PN. Men han er den eneste fagmand, der går ind for mine ting. Men det er svært, forstår du. Og han - det har taget ham ti år at vende sig til mine tanker, men nu er han med på den. Eller fem, ja fem. Han startede midt i 90erne - og, men den sidste vinter, det er hele det normale mentale liv, alt hvad dertil hører, inklusive selvfølgelig hvordan det udvikler sig oprindeligt - altså education af nervesystemet, og hvordan tale frembringes. Og mit sidste arbejde - det er så at gøre rede for det, der hedder Alzheimer.

[diktafonen siger en høj bip-lyd]

TB. Hov, hvad skete der her?

PN. Kører den ikke mere?

TB. Jeg tror muligvis at den er - øh ...

[TB slukker for diktafonen, i den tro at bippet betød, at den selv havde stoppet. Interviewet var alligevel ved vejs ende]